

O projeto de documentação do Acervo Artístico da UFMG

Jessica Ferreira Freitas¹, Miguel de Araújo Costa Miranda², Nathália Pereira dos Santos³, Suzane Rodrigues Brito⁴, Ana Martins Panisset (Orientadora)⁵, Giulia Villela Giovanni (Coordenadora)⁶

¹Universidade Federal de Minas Gerais, jefreife@gmail.com

²Universidade Federal de Minas Gerais, miguelaraujoufmg@gmail.com

³Universidade Federal de Minas Gerais, nathaliap.museologia@gmail.com

⁴Universidade Federal de Minas Gerais, suzane.rodriguesbrito@gmail.com

⁵Universidade Federal de Minas Gerais, anapanisset.eci@gmail.com

⁶Universidade Federal de Minas Gerais, giuliagiovani@gmail.com

Área temática principal: Conservação Preventiva

Palavras-chave: Acervo, Preservação.

Ao longo dos anos, a Universidade Federal de Minas Gerais reuniu um acervo artístico de diferentes tipologias, que constituem um patrimônio cultural de grande relevância para a comunidade acadêmica e para a sociedade. Financiado pela FINEP, o Espaço Acervo Artístico UFMG (EAAUFMG) deu início ao projeto de documentação, com o intuito de reunir informações, mapear, inventariar e preservar o acervo distribuído entre as diversas unidades acadêmicas e administrativas. A equipe interdisciplinar visita um espaço por vez, localizando as obras que pertencem à UFMG, higienizando-as, fotografando-as e fazendo o diagnóstico do estado de conservação. O projeto já concluiu a documentação de 6 unidades no Campus Pampulha, com mais de 600 obras devidamente catalogadas. Ao fim de cada unidade, a cartilha de Boas Práticas para Conservação do Acervo Artístico da UFMG, elaborada pelo EAAUFMG, é apresentada aos servidores e gestores dos espaços. Quando concluída a etapa de documentação, os resultados serão disponibilizados em uma base de dados online e um plano de tratamento que considere o estado das obras será criado, beneficiando as áreas de pesquisa e os programas de preservação da instituição.